

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

VIII ASR TURKISTONGA ISLOM DININING KIRIB KELIШИ VA QAROR TOPIШИ

Эргашходжаева Г.Э.
тарих фанлари доктори, доцент

**Бизнинг қандай буюк ва шонли ўтмишимиз,
қандай
аждодаримиз борлигини яхши биламиз ва бу
билан ҳамisha фахрланамиз.
Шавкат Мирзиёев.**

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм!

Ўн саккиз минг оламини яратган қудрати тенгсиз ва чексиз Аллоҳга беадад ҳамду санолар бўлсинким, Унинг муқаддас каломи Қуръони каримнинг нозил бўлиши, Ҳазрати Муҳаммад салаллоҳу алайҳи вассаламнинг пайғамбарликларини бошланиши инсоният тарихида мисли кўрилмаган бурилишнинг ибтидоси бўлди. Бу воқеа башарият тарихи ривожига улкан ижобий таъсир кўрсатди.

Ислом дини тарихан жуда қисқа муддатларда дунёга тарқала бошлади. Ҳижратнинг биринчи асридаёқ, яъни милодий VII асрнинг иккинчи ярмидаёқ Аллоҳнинг Каломи Арабистон ярим оролларидадан Ўрта Осиёгача етиб кела бошлаган, Туркистонга исломнинг кириб келиши Ҳазрат Али халифалигидан кейинги Уммавийлар халифалиги ҳукм сурган даврга, асосан Уммавийлар халифаси Абдумалик ибн Марвон даврига тўғри келади. Бу даврда Хуросонга Ҳажжож ибн Юсуф волий этиб тайинланганди. Мовароуннаҳрга юриш учун халифа Қутайба ибн Муслимни ўзининг вакили этиб, лашкарбоши сифатида Туркистонга

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

юборган. Тарихий манбаларда ҳозирги Ўзбекистон ҳудудлари VII асрдан бошлаб Мовароуннаҳр номи билан тилга олинади. Бу атаманинг келиб чиқиши бевосита ислом динининг бу ўлкага кириб келиши билан боғлиқ. Мовароуннаҳр атамаси «Дарёнинг нарғи томони» маъносини англатади. Бу ибора илк бор Умар ибн Хаттоб (р.а.)нинг Аҳнафга йўллаган мактубида учрайди. 22 хижрий (милодий 642) йилда Аҳнаб ибн Қайс Марв ва Балхни эгаллагач, халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.) унга: « Хуросонга нима мақсадда кирган бўлсангиз, шу ниятда бардавом бўлинглар... Дарёнинг у тарафига ўтишдан сақланинглар» - деган мактубни йўллаган эди. Нима учун халифа шундай кўрсатма берган эди, чунки дарёнинг у томони халқларининг ижтимоий ҳолати, маданияти, нималарга қодирлиги хали ўрганилмаган эди. Дарёдан мурод ўша даврдаги Жайхун, яъни ҳозирги Амударё назарда тутилади.

Туркистон диёрида ислом динининг қарор топиши Саид ибн Усмон, Расулulloҳ (с.а.в.)нинг амакиваччалари Қусам ибн Аббос, Шом подшоҳи Ҳазрати Исоқ Боб, унинг укаси Ҳазрати Ювош Боб, Қутайба ибн Муслим, Ҳазрати Абдулазиз Аламбардор, Ҳазрати Абдулрахим Боб, Ҳазрати Абдулмажид Боб каби кўплаб саҳоба ва тобеъинлар номлари билан чамбарчас боғлиқдир. Улар олдида - кетин Марв, Шамат, Табриз, Хоразм, Мазандаран, Сарахс, Балх, Бухоро, Самарқанд, Исфижоб (Сайрам), Шош (Тошкент), Насаф (Қарши), Кеш (Шаҳрисабз), Термиз, Хўжанд, Ўзган, Ўш, Фарғона, Қорасув, Косон ва бошқа йирик шаҳарларга Ҳазрати Исоқ Боб бошчилигида кўп сонли лашкарлари билан кириб келиб, кичик тукнашув ва қаршиликларни ҳисобга олмаганда, ислом тарғиботи ишларини тинчлик,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

сулҳ, келишув йўли билан амалга оширдилар. Шунинг учун ҳам маҳаллий халқ ислом дининг деярли қаршиликсиз қабул қилардилар.

«Насабнома»да Ҳазрати Исоқ Боб ҳақида: « ...Исоқбоб Шом вилоятидан Туркистон вилоятига ислом оча келди. Қирғолида уч қат хисори бор эрди, ани бузди. Одина масжидини бино қилди. Қирғолик элинда 10 минг уйлук жам бўлди. Қайси ерда муғ тарсо бор эрса, ани иймонга давъат қилди. ...Ғазотга отланса 100 минг эр бирла отланур эрди. 85 йил подшоҳлик қилди. Ҳизр Илёс бирла суҳбатдорлик учун 85 йил суфрадорлик қилди. Бир кунда 10 сўкум, 100 қўй кечар эрди.»

Дарҳақиқат, паҳлавон келбатли Ҳазрати Исоқ Бобнинг бўйи 3,5 метр бўлиб, қудратли куч соҳиби эди, бир ўзи 3 мингта аскарга қарши кураша олган. У мўъжизавий куч қудратни Ҳизр алайхиссаломдан олар эди, чунки Ҳазрат Исоқ Бобда аجدодларидан мерос суфра бўлиб, у Туркистондаги илк суфрадор ҳисобланади. У Туркистонда ислом қарор топиб,, ривож топгандан сўнг, подшоҳликни тарк қилиб, Макка зиёратига борди. Маккадан қайтиб, Сайрамда Каъба шаклига ўхшатиб Жўйи оби масжидини қайта бунёд қилди.

Ҳозирда Ҳазрати Исоқ Боб қабри ва ҳашаматли мақбараси Жанубий Қозоғистоннинг Сўзоқ вилояти Бобо ота қишлоғида бўлиб, муқаддас зиёратгоҳ саналади. Унинг қабри зиёрати бошқа ҳамма пайғамбарлар қабри зиёрати билан тенглаштирилган.

Туркистонга ислом нуруни олиб келган Ҳазрат Исоқ Боб Ҳазрати Абдулмажид Бобни Исфижоб (Сайрам) султони этиб тайинлаб, унинг ёнига укаси Ювош Боб ҳамда аламбардори Ҳазрати Абдулазиз Бобни (халқ орасида Балогардан бобо номи билан машҳур) қолдириб, ўзи ислом

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

тарғиботи билан Қарғали томонга ўтиб кетган эди. Сайрам султони Ҳазрати Абдулмажид Боб, Ҳазрати Ювош Боб ва Ҳазрати Абдулазиз Боблар ўз даврининг машҳур кишилари ва давлат арбоблари бўлганлар. Улар Сайрам шаҳри равнақи ва ислом таракқиёти учун кўп манфаатли ишлар қилганлар.

Сарём, Сайрам, Исфижоб, Мадинатал Байзо, Ўрунқент номлари билан машҳур бўлган Сайрам шаҳрининг номи бундан 3000 йил аввал битилган «Авесто»да қайд этилган бўлиб, аввалдан илму маданияти ривожланган, Хитой саёҳи Сюан Цзяннинг таъкидлашича, Исфижоб (Сайрам) «энг бой ўлка, жуда йирик савдо шаҳри» эди. (Сюан Цзян, 629й)

Нақл қилишларича, ўша тарихий «Меърож» кечасида Пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в. осмондан туриб оламни кузатар экан, Арши Аълодан ажиб бир нур ер томон таралаётганини кўради ва Жаброил алайхиссаломдан «Бу қандай нур, қаёққа шундай зиё сочмоқда?» деб сўрайди. «Бу нур Аллоҳнинг нури бўлиб, Ул Зот Одам отани яратаётганида Осмонга сенинг номинг билан ёнма - ён номини ёзган Султон Орифин Аҳмаднинг она шаҳри Мадинатал Байзога таралмоқда» - деб жавоб беради Жаброил а.с. Шунда Расулу Акрам қўлларини дуога очиб: «Бу юртнинг одамлари илму маърифатли ва ризқи бутун бўлсин» деб дуо қилади.

Шунинг учун бўлса керакки, Аллоҳнинг назари тушган, пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)нинг дуоси теккан бу юртни Соҳибқирон А. Темур ҳам жуда улуғлаб муқаддас билган, уни суйган набираси Мирзо Улуғбекка мерос қилиб қолдирар экан, илму фозиллар маскани бўлган Исфижоб (Сайрам) аҳлидан солиқ йиғмасликни, аксинча илму фанни ривожлантиришни васият қилади.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ҳақиқатдан ҳам бугунги кунда 30 дан ортиқ тарихий ва қадимий мақбара, муқаддас қадамжолари бўлган Сайрамда исломгача ҳам илму фан, маданият ривожланган бўлиб, Идрис пайғамбар масжиди, Марям она, Хизр пайғамбарнинг ота - оналари мақбаралари, қаср бинолари, ер ости лаҳмлари мавжуд бўлган. Идрис пайғамбар масжиди устунидаги ёзув исломгача мавжуд бўлгани ва уни бугунгача ҳеч ким ўқий олмаганини ўзи бир мўъжиза.

Мана шундай юртга султонлик қилган Ҳазрати Абдулмажид Боб, Ҳазрати Ювош Боб ва Ҳазрати Абдулазиз Бобларнинг одил ва маърифатпарвар ҳукмдор сифатидаги шуҳратлари ғарбу шарқда кенг ёйилди. Уларнинг камтар ва очиққўнгил, обрў эътиборли ҳукмдор бўлганидан ҳикоя қилувчи халқ оғзаки ижод намуналари бизгача етиб келган.

Ҳазрати Абдулазиз Бобнинг қabri ва А. Темур қурдирган ҳашаматли «Балогардон бобо» мақбараси Сайрам шаҳрида савлат тўкиб турибди. Кучлар тенг бўлмаган жангда етмиш жойидан ярадор бўлсада, Сайрам аҳлини душманлардан ҳимоя қила олгани учун халқ Абдулазиз Бобни Балогардон бобо деб эъзоз этишган. Бугунги кунда бу зиёратгоҳ одамлар қадами узилмайдиган муқаддас масканга айланган.

Ювош Боб Сайрам вилоятининг Сийқим қишлоғида дафн қилинган, қabr устига мақбара тикланган ва бу маскан ҳам халқнинг сеvimли зиёратгоҳи ҳисобланади.

Ислom нури тарғиботчиларидан яна бири Қутайба ибн Муслим Моварауннахрнинг катта - катта шаҳар ва вилоятларини исломлаштирди, у илк бор Бухорода жомеъ масжиди қурдирди. Масжид на фақат

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

мусулмонларнинг номоз ўқиш жойи, балки маърифат ўчоғи, Ислом давъати маркази, мадраса ҳам эди. Буюк имом Абу Ҳафси Кабир Бухорий, унинг шогирдлари Имом Бухорий, Имом Термизий раҳномалигида Бухоро олимларининг ислом ахлоқи ва ақидасига қўшган хиссалари ва Қуръони каримни тафсирлашдаги илмий ишлари шундай улкан бўлдики, натижада бу шаҳар ҳақли равишда «Шарафли Бухоро» (Бухорои Шариф) деган ном олиб, «Ислом куббаси» деб сифатланадиган бўлди. Шарқнинг улуғ шоири Саъдий бу фикрни назмда: « Самарқанд сайқали рўйи замин аст, Бухоро куввати Исломи дин аст» деб жуда гўзал ифода қилган.

Қутайба ибн Муслим Андижоннинг Булоқбоши қишлоғига дафн этилган.

Туркистон халқлари уртасида ислом динини ташвиқоти жараёнида араблар маҳаллий халқлар маданияти уларникидан юқори эканликларига иқрор бўлганлар. Саҳобалар, бошқа тобеъинлар ва Ислом ғозийлари билан бирга келган уламоларнинг саъи ҳаракатлари натижасида ушбу динга эътиқод қилувчилар кўпайди. Бунга бир неча сабаблар бор эди. Булар:

1. Маҳаллий халқ ўртасида ислом динини тарғибот ва ташвиқот қилишда араблар форслардан оқилона фойдаландилар. Маълумки Туркистонга юриш қилишдан олдин Умар ибн Ҳаттоб Эронни эгаллаганди. Араблар эроний таржимонлардан фойдаланиб, эронийлар тили орқали исломни маҳаллий халқ онгига сингдирди. Чунки Эрон ва Турон маданияти бир бирига жуда яқин ва Буюк Ипак йўли орқали савдода ҳам ҳамкор эдилар.

2. Бу улкан ҳудудда Ислом динини ўз ихтиёри билан қабул қилганлар барча солиқлардан озод этиларди.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

3. Араблар ўзларига нисбатан ишончни мустаҳкамлаш мақсадидида кўпинча раҳбарлик лавозимларига маҳаллий халқ вакилларини тайинлардилар

4. Араблар маҳаллий халқ билан омукталашиб, энди куда - андачилик орқали ҳам бу заминда қадамларини, ўзликларини мустаҳкамлардилар.

5. Энг асосийси улар нотиклик санъати билан Аллоҳнинг ягоналиги ва ислом Ҳақ дини эканлигини, ислом асослари таълимотини халқ онгига сингдира бошладилар. Арабларда етакчилик, сўзга чечанлик, оҳангдорлик Хитоба дейилади. Хитобалар ислом маданиятини тарқалишида катта аҳамият касб этиб, тарихий сиёсий вазиятнинг асоси бўлган. Аллоҳ Қуръони каримни нозил қилганда сўзларнинг мўъжизавий таъсирини ҳам инсониятга туҳфа этган эди. Маҳаллий халқ билан мулоқатда арабларнинг ўзларини тутишлари, «сеҳри ҳалол» деб аталмиш сўзнинг инсон онгига мўъжизавий таъсири туфайли одамлар араб тилини тушунмасаларда, уни мароқ билан эшитишар ва натижада ислом динини ўз ихтиёрлари билан қабул қилардилар. Бунинг натижаси ўлароқ:

Илм тили араб тилида,

Давлат бошқаруви форс тилида,

Ҳарбий тил туркий тилда битиладиган бўлди.

Мана шу факторлар туфайли дини Ислом Туркистонда тинч ва ихтиёрый равишда қабул қлиниб, бошқа ўлкаларга, бошқа мамлакатларга караганда тез ва ажиб бир суръатда ривожланди.

Туркистонга ислом нуруни олиб кирган Ҳазрати Исҳоқ Боб Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) нинг амакиси ва куёви бўлмиш Ҳазрат Алининг 7 бўғин авлоди, менинг эса 32 бўғин аждодим, бобокалоним

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

саналади. Отамнинг васиятига кўра, бизнинг аجدодларимиз шажараси Ватанимиз мустақиллигидан кейин, 1995 йил укам Аҳмад Эргашхўжаев ва исломшунос олим Мираҳмад Мирхолдоров томонидан Жанубий Қозоғистоннинг Манкент шаҳрида яшовчи Набихон ота уйи деворидан, гиштар орасига суваб ташланган ҳолатда топилди.

Янги топилган шажара 1996 йил Ўзбекистон Фанлар Академияси Президенти Т.Ж. Жўраев раҳбарлигида, Уз.ФА Президенти ҳузурида бўлиб ўтган кенгайтирилган Илмий Кенгашда тарихчи ва исломшунос олимлар, Халқаро ислом тадқиқотлари маркази олимлари ва тадқиқотчилари, Қўлёзмалар институти олимлари, ЎзФАнинг мухбир аъзолари, диний кўмита вакиллари томонидан илмий таҳлил қилиниб, ўрганиб чиқилди ва таъмирлаш ҳамда таржима учун Ўзбекистон Шарқшунослик илмий тадқиқот институти бўлим бошлиғи Маҳмуд Хасанийга топширилди.

Бизнинг аجدодларимиз шажараси деб таҳмин қилинаётган шажарани отам Эргашхўжа эшон сулоласига тегишли ва саҳихлигини аниқлаш мақсадида мен уни 2019 йили Туркиядаги «Туркистон Эшонлари ва Саидлари халқаро шажараларни тасдиқлаш хорижий ташкилоти»га топширдим. 2022 йил халқаро ташкилотдан: «Сизнинг шажарангиз 100 фоиз саҳих, отангиз Эргашхўжа эшоннинг қариндошлик ришталари Муҳаммад Ханафия ва унинг отаси Ҳазрат Али орқали Пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в.га боғланади. Туркистон мулкининг шайхул машойихи, Султон Орифин Хожа Аҳмад Яссавий ва отангиз Эргашхўжа эшон Ҳазрат Алининг ўғли Муҳаммад Ханафиядан тарқалгани тасдиғини топди» деган хушхабар келди. Шажарамиз ташкилот раҳбарларининг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб, бу ҳақида махсус сертификат ҳам берилди.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Мазкур сертификат, тасдиқланган шажара ва шажаранинг аслидан нусхалар академик К. Шодиметовнинг яқинда нашрдан чиққан, Аҳмад. Яссавийнинг набираси Мустафоқул (Сузук ота)га бағишланган «Сузук ота изидан» номли китобига киритилган.